

RESUMEN DEL PROGRAMA

DE EDUCACIÓN EMOCIONAL

“DULCINEA”

Índice

1. Introducción
2. Marco general. Importancia de la educación emocional
3. Antecedentes de colaboración entre el equipo de la UCLM y el CRFP
4. Fundamentos teóricos del programa de educación emocional
5. Objetivos de la propuesta
6. Contenidos
7. Metodología didáctica
8. Contacto

***“Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo.
Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado
exacto, en el momento oportuno, con el propósito”.***
Aristóteles (filósofo y matemático griego)

1. Introducción

¿Quiénes somos y qué pretendemos?

Nuestro equipo está formado por profesorado universitario, personal docente en formación, estudiantes de doctorado y postgrado de la Facultad de Educación de Ciudad Real que compartimos una preocupación común, la inclusión y difusión de la educación emocional en los centros educativos. Para ello, tenemos diversos proyectos relacionados con el desarrollo de programas de educación de la inteligencia emocional en Educación Infantil y Primaria y en la Educación Secundaria y con la formación en educación emocional del profesorado. Además, estamos convencidos que la educación debería basarse en las evidencias científicas y en la investigación. Por otro lado, participamos con diversas instituciones, asociaciones, en la difusión de la educación emocional a través de revistas, congresos y eventos científicos, etc.

2. Marco general

La idea de este proyecto

El programa de Educación emocional “Dulcinea” tiene como finalidad el desarrollo de intervenciones educativas que fomenten la educación de la inteligencia emocional y las competencias socioemocionales en las diversas etapas educativas (Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria).

Compartimos la idea con muchos autores (Bisquerra, Pérez-González y García-Navarro, 2015; Santos Guerra; 2010; Vivas, 2000) que la educación se ha centrado principalmente en la enseñanza de conceptos, más cercanos a lo cognitivo que a lo emocional. Desde nuestro punto de vista, la educación tiene como finalidad principal el desarrollo integral de la personalidad del alumnado, opinamos que este aspecto ha estado más que olvidado en el sistema educativo, quedando reducido a la buena voluntad de algunos centros

educativos en general, y al profesorado en particular. La educación emocional debe formar parte de ese denominado desarrollo integral de la personalidad del alumnado. En este sentido, el profesor Pérez-González (2008, p. 527) inspirada en Bisquerra (2000, 2003) define la educación emocional o socioemocional como: “el proceso educativo planificado y desarrollado a través de programas, con carácter de prevención primaria inespecífica dirigido tanto a desarrollar la inteligencia emocional como las competencias socioemocionales a corto, medio y largo plazo, y a potenciar el desarrollo integral de la persona, con la finalidad última de aumentar el bienestar personal y social.” Nosotros añadiríamos a esta definición que la educación emocional debe integrarse en las diversas áreas y asignaturas académicas que se imparten en los centros educativos. No obstante, para desarrollar estas iniciativas es necesario que el profesorado esté formado y, que esta formación tenga ciertas garantías de calidad.

Además, que el proyecto responde a la necesidad social de educar emocionalmente a los jóvenes también intenta dar respuesta a la normativa actual educativa, concretamente en Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en el Preámbulo se recoge que *“la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la educación para la paz y no violencia y la creatividad se trabajarán en todas las materias”* . Por otro lado, en el artículo 19 que establece los principios pedagógicos se detalla que *“sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas. De igual modo, se trabajarán la igualdad de género, la educación para la paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la afectivo- sexual. Asimismo, se pondrá especial atención a la educación emocional y en*

valores y a la potenciación del aprendizaje significativo para el desarrollo de las competencias transversales que promuevan la autonomía y la reflexión”.

Para concluir, este apartado introductorio hay que destacar que en el presente curso académico 2022/23 han contactado con nosotros 55 centros educativos, con la intención de desarrollar intervenciones educativas que favorezcan la educación emocional en el alumnado.

2. Antecedentes de colaboración entre el equipo de la UCLM y el CRFP de Castilla La Mancha

La colaboración del equipo de la UCLM con el CRFP ha sido bastante estrecha, fundamentalmente se ha centrado en colaboración en diversas acciones formativas y la difusión de la importancia de la educación emocional en el contexto escolar.

Entre las actuaciones más importantes destacamos:

- 1) Actuaciones programadas para el curso 2022/2023 con el CRFP
 - a. Programación del curso “La Educación de la Inteligencia Emocional. Aplicación de Programas”. Sede: Ciudad Real.
 - b. Programación del curso “La Educación de la Inteligencia Emocional. Aplicación de Programas”. Sede: Toledo.
 - c. Programación de cursos en centros en el marco de la Convocatoria general de grupos de trabajo, seminarios y cursos de formación en centros educativos. En este sentido, han contactado con el equipo **55 centros educativos**, tanto de Educación Infantil y Primaria como de Educación Secundaria.
- 2) Actuaciones de colaboración. Curso 2021/2022
 - a. Curso Aprendizaje socioemocional en el aula. En el marco del **PROA** +. Modalidad: Virtual. Sede: Toledo

- b. Curso modalidad presencial (CRFP). Sede: Ciudad Real con el título “La Educación de la Inteligencia Emocional. Aplicación de Programas II”.
- c. Curso modalidad virtual (CRFP). Sede: Ciudad Real con el título “La Educación de la Inteligencia Emocional. Aplicación de Programas I”.
- d. Cursos en centros en el marco de la Convocatoria general de grupos de trabajo, seminarios y cursos de formación en centros educativos. En este sentido, se han desarrollado formaciones en **15 centros educativos**, tanto de Educación Infantil y Primaria como de Educación Secundaria.
- e. Ponencia-seminario “Inteligencia emocional” en el CEIP "Nuestra Señora del Valle" en Viso del Marqués en el marco de la **formación STEAM**.

3) Actuaciones de colaboración Curso 2020/2021

- a. Curso modalidad virtual (CRFP). Sede: Ciudad Real con el título “Competencias socioemocionales”.
- b. Cursos en centros en el marco de la Convocatoria general de grupos de trabajo, seminarios y cursos de formación en centros educativos. En este sentido, se desarrollaron formaciones en **3 centros educativos** de Educación Secundaria.

4) Actuaciones de colaboración Curso 2019/2020

- a. Cursos en centros en el marco de la Convocatoria general de grupos de trabajo, seminarios y cursos de formación en centros educativos. En este sentido, se desarrollaron formaciones en **3 centros educativos** de Educación Secundaria.

5) Actuaciones anteriores

- a. Participación como ponentes en el curso del CRFP: “Directores noveles de educación infantil y primaria” sobre competencias socioemocionales en la función directiva.
- b. Participación como ponentes en el curso del CRFP: “Directores noveles de educación secundaria y enseñanzas de régimen especial” sobre competencias socioemocionales en la función directiva.
- c. Participación como ponentes en el curso del CRFP en el curso “Diseño de programas de educación emocional”.
- d. Participación como ponentes en el curso del CRFP en el curso “Competencias emocionales del profesorado”.
- e. Participación como ponentes en el curso del CRFP en el curso “Competencias básicas”.
- f. Participación como ponentes en el curso del CEP de Villacañas (Toledo) en el curso “Actividades para el desarrollo de la competencia emocional”.

4. Fundamentos teóricos

La base rigurosa del programa “Dulcinea”

El programa de educación emocional “Dulcinea” está basado en una integración de algunos de los modelos teóricos de la inteligencia emocional, que actualmente cuentan con más respaldo científico (para más detalle sobre los modelos teóricos véase el apartado 1.2).

- Modelo circular de la inteligencia emocional rasgo (Petrides y Furham, 2001).

- Modelo jerárquico de cuatro ramas de inteligencia emocional (Mayer y Salovey, 1997)
- Modelo tripartito de competencia emocional (Mikolajczak et al., 2009).

Figura 1. Modelos teóricos que fundamentan teóricamente el programa de educación emocional "Dulcinea".

Requisitos para la puesta en práctica eficiente de una educación emocional de calidad

Los principios SAFE (elaborados por CASEL) son un conjunto de recomendaciones a tener en cuenta en el momento de implantar intervenciones educativas en educación emocional en los centros educativos. Se recogen a continuación:

Fundamentación del programa de educación emocional	<i>Explicitar los objetivos del programa en términos evaluables</i>	<i>los del programa en</i>	<i>Coordinación de la comunidad educativa</i>	<i>Apoyo de la comunidad educativa</i>
--	---	----------------------------	---	--

<i>Técnicas activas y variadas para el desarrollo de competencias emocionales</i>	Duración mínima de 10 horas en un mismo curso académico	Aplicación a situaciones de la vida	Formación del personal docente
<i>Enfoque comprensivo</i>	Secuencial a lo largo de varios años	Evaluación del programa	Instrumentos válidos y fiables para evaluar los efectos

Como podemos observar una de estas recomendaciones hace alusión a la **formación del profesorado** en educación emocional. En este punto, se centra el presente proyecto de formación del profesorado en educación emocional.

5. Objetivos del programa.

El presente programa de educación emocional tiene tres objetivos principales:

- Favorecer el desarrollo emocional del alumnado, mejorando las facetas que incluye la IE.
- Promover la adaptación social del alumnado.
- Mejorar la adaptación escolar del alumnado.

Estos objetivos generales pueden concretarse en los siguientes:

1. Favorecer el desarrollo emocional del alumnado, mejorando las facetas que incluye la IE.
 - a. Conocer e identificar las características principales de las emociones.
 - b. Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones y de las de los demás.
 - c. Conocer y aplicar nuevas estrategias de regulación emocional.
 - d. Fomentar la autoestima y el autoconocimiento.

- e. Valorar la importancia de la felicidad y del optimismo como características personales adaptativas ante el afrontamiento de las situaciones de la vida.
2. Promover la adaptación social del alumnado.
 - a. Potenciar las habilidades de relación interpersonal para mejorar sus interacciones sociales.
 - b. Facilitar estrategias de resolución de conflictos.
 - c. Estimular la comunicación asertiva y disminuir los comportamientos pasivos y agresivos, en su grupo de iguales, así como, en su familia.
 - d. Mejorar las relaciones con los miembros de su familia.
 3. Mejorar la adaptación escolar del alumnado.
 - a. Mejorar las relaciones sociales en el centro escolar, especialmente en su grupo de referencia.
 - b. Disminuir los problemas de conducta en el centro educativo.
 - c. Facilitar la expresión de sentimientos de los alumnos en su grupo y el respeto a la diversidad emocional de todos ellos.
 - d. Aumentar la satisfacción general del alumnado con la institución escolar.

4. Contenidos

Este programa está dirigido a alumnado entre 5 y 16 años. Cuenta con diferentes versiones para el alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. El programa de Educación Infantil y 1º de Educación Primaria incluye 10 sesiones. El programa para 2º, 3º y 4º de Educación Primaria cuenta con 12 sesiones. El programa para 5º y 6º de Educación Primaria cuenta con 19 sesiones. Por último, el programa para Educación Secundaria incluye 22 sesiones (a modo de ejemplo).

A modo de ejemplo, se recogen resumidamente, las sesiones del programa para Educación Secundaria en el cuadro 1, donde se explicitan, tanto el título, como los objetivos de las diferentes sesiones. La propuesta que presentamos para su aplicación ha sido planificada para que sea desarrollada por los profesores-tutores de los grupos dentro de la hora dedicada a la tutoría con la que cuenta la Educación Secundaria Obligatoria y cada centro de Educación Infantil y Primaria tendrá la autonomía necesaria para desarrollar el programa en su horario lectivo. Las actividades propuestas intentan propiciar la autorreflexión personal, el conocimiento y comprensión emocional propia y ajena, la empatía con las emociones de los otros y la regulación de las emociones, tanto en procesos intrapersonales como en las relaciones interpersonales. En su conjunto, las actividades que contiene el programa estimulan la comunicación interpersonal, la autoestima, el autoconocimiento, la confianza y la cohesión del grupo-clase.

Cada sesión incluye la ficha técnica donde se recogen los objetivos, la descripción y desarrollo de la actividad, así como, los materiales que se requieren, el tiempo estimado de duración y la forma de distribución grupal para su implementación. Basándonos en Garaigordobil (2006, p. 94) todas las sesiones tienen una ficha de presentación de las mismas que incluyen los elementos siguientes:

- Título de la actividad: Se recoge el título de la sesión representativo del contenido de la misma.
- Objetivos: Se indican los objetivos específicos de la sesión o sesiones.
- Descripción de la actividad. Se detallan las instrucciones para el desarrollo óptimo de la sesión. Además, indican también los materiales que van siendo necesarios para su correcta aplicación (presentaciones en *power point*, vídeos, duración, preguntas o anexos necesarios)
- Materiales necesarios para su aplicación.

- Tiempo estimado: Se propone un tiempo aproximado para la realización de la actividad, no obstante, esta indicación es flexible, ya que, depende del número de alumnos y de las características del grupo.
- Estructuración grupal: Se facilita mediante códigos el modelo de organización del grupo de cada actividad (I= Individual) (PG= Pequeño grupo) (GG= Gran grupo).
- Orientaciones generales: Se presentan algunas recomendaciones y recordatorios importantes.

5. Metodología de la propuesta

Garaigordobil (2006, p. 95) señala que para facilitar la aplicación de programas en el contexto educativo, con un grupo concreto, es necesario tener en cuenta una serie de recomendaciones metodológicas y, además, implica el mantenimiento de una serie de variables constantes que configuran el encuadre metodológico de la intervención. Las variables constantes para la administración de esta experiencia han sido las siguientes:

- Constancia intersesional: Sería conveniente llevar a cabo una sesión de intervención semanal de 1 hora de duración a lo largo de todo el curso escolar coincidiendo con la hora dedicada a la tutoría. Para su aplicación en la etapa de Bachillerato se utilizarán algunas horas de las materias optativas (e.g., Materia de Psicología).
- Constancia espacio-temporal: La experiencia se realiza en el mismo horario semanal y en el mismo espacio físico, pudiendo ser el aula del grupo. En nuestro caso y, tal y como hemos señalado anteriormente coincidiendo con la hora dedicada a la tutoría.
- Constancia de las figuras adultas que articulan la intervención: Las sesiones son dirigidas siempre por el profesor-tutor del grupo, durante todo el curso escolar.

- Constancia de la estructura o formato de la sesión: La sesión comienza con una breve descripción de los objetivos de la sesión, posteriormente se realizan las actividades propuestas. La sesión concluye con una breve evaluación de la sesión.

En cuanto a las técnicas con las que se trabajan las diferentes sesiones podemos destacar (para una profundización sobre este aspecto, véase el apartado 1.5.):

- Las dramatizaciones, escenificaciones o role-playing,
- Pequeños grupos de discusión.
- La utilización del cine.
- La utilización de las artes en general.
- La técnica del torbellino de ideas, "Brainstorming" o tormenta de ideas.
- La reflexión individual.
- Otras como el modelado, el entrenamiento en la solución de problemas o la reestructuración cognitiva, la técnica del torbellino de ideas.

El programa intenta facilitar la generalización y transferencia de lo aprendido en las diferentes actividades a situaciones cotidianas y reales de la vida de los adolescentes. En nuestra propuesta defendemos que las diferentes facetas que incluye la IE pueden ser aprendidas y mejoradas a través de la educación, pero para que esto ocurra es necesario que las pongamos en práctica (Ruiz-Aranda et al., 2008).

Coordinación del programa en los centros

Es importante que en cada uno de los centros educativos haya una **persona que asuma la coordinación del programa de educación emocional**. Esta persona podría ser con la que se establecen los contactos habituales entre el equipo de la UCLM y el centro educativo.

Las funciones de la coordinación son:

- Mantener el contacto continuo con el equipo de la UCLM.

- Dinamizar la puesta en práctica en el centro.

6. Contacto

Coordinador del Equipo: Dr. Javier Cejudo

Contacto: dulcineaproyecto@gmail.com

Manueljavier.cejudo@uclm.es

ANEXO I: Resumen de las sesiones del programa.

TÍTULO DE LA SESIÓN	OBJETIVOS
Sesión 1. Introducción al programa	<ul style="list-style-type: none"> -Motivar a los alumnos para que sigan el programa con interés y participación activa. -Concienciar al alumnado sobre la importancia de las emociones en su vida. -Reflexionar sobre las propias emociones.
Sesión 2. Comprensión emocional	<ul style="list-style-type: none"> -Conocer los tipos de emociones y sus clasificaciones. -Percibir adecuadamente las emociones propias y ajenas. -Reflexionar sobre la repercusión de las propias emociones y las emociones de los demás.
Sesión 3. Percepción emocional	<ul style="list-style-type: none"> -Realizar un adecuado reconocimiento e identificación de las emociones propias y ajenas. -Comprender mejor las causas que producen las diferentes emociones. -Reconocer las emociones de los demás: sus causas y sus consecuencias.
Sesión 4. Autoestima	<ul style="list-style-type: none"> -Desarrollar las posibilidades de autoconocimiento con la finalidad de ser conscientes de nuestras capacidades y limitaciones. -Reflexionar sobre la importancia que tiene la visión sobre nosotros mismos, en nuestra vida.
Sesión 5. Automotivación	<ul style="list-style-type: none"> -Fomentar el autoconocimiento, tanto de nuestras limitaciones como de nuestras posibilidades. -Comprender mejor la importancia de las propias expectativas de éxito en las tareas diarias. -Reconocer las limitaciones que nos imponemos a nosotros mismos.
Sesión 6. Diario emocional	<ul style="list-style-type: none"> -Fomentar el autoconocimiento emocional. -Comprender el manejo del diario emocional. Este diario pretende que los alumnos sean conscientes de la relación entre pensamientos- emociones y nuestro comportamiento.

<p>Sesión 7. Optimismo rasgo</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Valorar objetivamente la realidad, con sus aspectos positivos y negativos, como nuestro punto de partida. -Aceptar la responsabilidad personal, tanto en la situación que se está viviendo, como en la respuesta para resolver los problemas o modificar aquello que se pueda modificar. -Comprender que los aspectos negativos y el sufrimiento tienen un objetivo positivo: aprender y a madurar.
<p>Sesión 8 y 9. Felicidad rasgo</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Facilitar la reflexión de los alumnos en torno a su percepción personal de la felicidad. -Promover el intercambio y la expresión de emociones en el grupo.
<p>Sesión 10 y 11. Habilidades de relación</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Desarrollar en los participantes destrezas y habilidades para una adecuada comunicación interpersonal. -Conocer las diferentes habilidades sociales, especialmente la habilidad de “decir no” y la “escucha activa”
<p>Sesión 12 y 13. Asertividad</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Expresar lo que queremos, sentimos y pensamos sin herir los sentimientos de la otra persona. -Reflexionar sobre la forma en que nos relacionamos con los demás. -Definir qué es la asertividad y por qué se considera una habilidad social. -Conocer tus derechos asertivos como base para tus relaciones sociales. -Aprender diferentes técnicas con las que puedes mejorar tu asertividad.
<p>Sesión 14 y 15. Regulación emocional I</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Reconocer los rasgos comportamentales identificativos más importantes de la ansiedad y el estrés. -Reflexionar sobre las causas y consecuencias personales en la vida cotidiana.

	-Conocer estrategias de afrontamiento efectivas para manejar adecuadamente el estrés y la ansiedad.
Sesión 16 y 17. Regulación emocional II	-Reconocer los rasgos comportamentales identificativos más importantes el enfado/ira/cólera. -Reflexionar sobre las causas y consecuencias personales en la vida cotidiana. -Conocer estrategias de afrontamiento efectivas para manejar adecuadamente el enfado/ira/cólera.
Sesión 18 y 22. Regulación emocional III	-Conocer las principales técnicas de mindfulness como estrategia de regulación emocional (es posible que estas sesiones se intercalen durante el desarrollo del programa)

